

BRONQUITIS CRONICA

Clínica y orientaciones sobre su tratamiento homeopático

Dr. Rodolfo Luna Reséndiz * y
Ana Eugenia Madrid Laguna**

Resumen

Proceso caracterizado por la presencia de tos productiva tres meses consecutivos de cada año; el sexo masculino se afecta más que el femenino siendo el factor predisponente más importante el tabaquismo. Se presentan estertores roncales gruesos y sibilancias que cambian de intensidad y localización, y signos de *Cor pulmonale* crónico. La fisiopatología indica aumento en la resistencia de las vías aéreas y disminución de los índices máximos de flujo respiratorio. Como parte importante del tratamiento se indica dejar el tabaco. El tratamiento racional complementa las medidas generales con la terapéutica homeopática en cada una de las fases de este padecimiento.

Definición

La bronquitis crónica es considerada como una hipersecreción crónica de moco recurrente en las vías aéreas, no acompañada de limita-

ción del flujo aéreo, excepto en los casos en que se producen intensos fenómenos inflamatorios de las estructuras menores con disminución de calibre y tendencia al colapso, o que se le asocie un enfisema centrolobulillar o bronquiectasia. La hipertrofia de las glándulas mucosas bronquiales parece no producir obstrucción bronquial.

Se desconoce la patogenia de la bronquitis crónica, aunque se piensa que se debe a la acción de diversos agentes exógenos, particularmente el humo del tabaco, que actúa en las vías aéreas de individuos genéticamente predisuestos aunque no se ha aclarado en que consiste ésta. Se ha hablado de una mayor susceptibilidad familiar o también de un déficit familiar de Ig A en las vías aéreas

* Investigador y Jefe del Departamento de Terapéutica Homeopática. ENM y H. IPN.

** Alumna del Programa Institucional de Formación de Investigadores ENM y H. IPN.

que predispondría a las infecciones respiratorias de repetición y de esta forma, a la bronquitis crónica. También se han establecido otras hipótesis que no han podido ser confirmadas.

Es una enfermedad que coincide con exceso de producción de moco traqueobronquial, suficiente para causar tos con expectoración al menos durante tres meses consecutivos. Se llama bronquitis crónica simple a la caracterizada por producción de esputo mucoide; y bronquitis mucopurulenta crónica cuando se caracteriza por esputo purulento o persistente o recurrente, en ausencia de enfermedades supurativas localizadas como bronquiectasia. Puesto que puede haber o no obstrucción, valorada de acuerdo a la determinación de la capacidad vital espiratoria forzada, la forma con obstrucción merece clasificación aparte. Hay un subgrupo adicional de pacientes con bronquitis crónica y obstrucción que sufren disnea intensa y sibilancias, coincidiendo con inhalación de irritantes o en el curso de infecciones respiratorias agudas por lo que se dice que estos pacientes tienen asma infecciosa crónica o bronquitis asmática crónica. Por lo que es posible la confusión entre estos pacientes y aquellos con asma puesto que estas también tienen obstrucción crónica de vías respiratorias. El paciente con

bronquitis asmática crónica tiene antecedentes de tos y producción de esputo, en tanto que el asmático con obstrucción crónica tiene sibilancias y posteriormente aparición de tos productiva crónica.

Anatomía patológica

Al estudio histológico hay hiperplasia e hipertrofia de las glándulas productoras de moco, que se encuentran en la submucosa de las grandes aéreas cartilaginosas. La cuantificación de este cambio anatómico, conocido como índice de Reid, se funda en la relación de espesor de las glándulas submucosas con el de la pared bronquial. En personas sin antecedentes de bronquitis crónica, la relación media es de 0.44 con desviación estándar de más/menos 0.09, en tanto que en aquellos con antecedentes, la relación media es 0.52, más/menos 0.08. Aunque un índice bajo rara vez coincide con síntomas y un índice alto suele acompañarse de síntomas durante la vida, hay superposición recíproca. Por tanto muchas personas tendrán cambios morfológicos en las vías respiratorias grandes sin haber tenido bronquitis crónica.

Tal vez más importante que las anormalidades de estas vías sean los cambios que suelen observarse en las no cartilaginosas, pequeñas. Los hallazgos característicos en es-

tas, son hiperplasia de las células caliciformes, edema e inflamación en las células de la mucosa y submucosa, fibrosis peribronquial, tapones mucosos intraluminales y aumento del musculo liso. No se ha determinado la frecuencia de estas últimas observaciones en relación con el estado clínico y funcional antemortem; sin embargo, en pulmones de pacientes con neumopatía obstructiva crónica estudiados en necropsias, los sitios principales de obstrucción al paso del aire, han sido vías respiratorias pequeñas.

Frecuencia

Cerca del 20% de hombres adultos tienen bronquitis crónica, aunque sólo una minoría de estos está clínicamente incapacitado. De acuerdo a encuestas, los hombres están afectados con más frecuencia que las mujeres; sin embargo con el aumento del tabaquismo en las mujeres, también esta aumentando en ellas la frecuencia de bronquitis. Aunque fumar cigarrillos es el factor causal aislado más importante, actualmente están recibiendo más atención las exposiciones ocupacionales y ambientales.

Factores contribuyentes

El humo de tabaco es con mucho, el principal responsable, de tal mo-

do que en las consultas médicas se ven pocos bronquíticos crónicos que no sean fumadores.

El humo de cigarro contiene numerosas partículas en suspensión y miles de sustancias irritantes cuya inhalación continuada produce en el fumador una inflamación crónica de la mucosa de las vías aéreas con la consiguiente hipersecreción por las glándulas mucosas y las células caliciformes. La secreción bronquial, aunque aumentada, presenta una estructura bioquímica normal, y el grado de viscosidad está en relación a su contenido de DNA. Recientemente se ha mostrado que la hidratación no modifica el volumen ni la elasticidad del esputo. Este humo además, inhibe el transporte mucociliar con lo que se facilitan las infecciones respiratorias. Los síntomas respiratorios, tos y expectoración, aumentan con el incremento del consumo de cigarrillos, la duración del hábito y la profundidad con que se inhala el humo. Aunque no está definitivamente demostrado que el fumador pasivo pueda desarrollar también bronquitis crónica, se ha demostrado que tiene una mayor tendencia a padecer infecciones respiratorias y que los hijos de fumadores tienen disminuida la función ventilatoria en relación a los de padres no fumadores. Por otro lado se ha observado mejoría en la función

ventilatoria al dejar de fumar precozmente.

No se ha demostrado que la contaminación atmosférica por sí sola pueda producir bronquitis crónica. Sin embargo es innegable su papel en el desarrollo de la enfermedad y, sobre todo, en las exacerbaciones. La prevalencia de bronquitis crónica es mayor en el medio urbano que en el rural y se ha demostrado que desciende al disminuir el grado de contaminación ambiental.

Dentro de los contaminantes ambientales, existen dos tipos principales de sustancias nocivas; las reductoras, de las que el paradigma es el dióxido de sulfuro y las oxidantes, entre las que están el óxido de nitrógeno, aldehidos y otras, que se generan en centrales eléctricas e industrias y de forma también importante, por los automóviles.

El frío acentúa los síntomas respiratorios de los bronquíticos crónicos y está demostrado que empeora la función respiratoria de estos. Por otro lado la climatología actúa sinérgicamente con la contaminación ambiental determinando en gran medida el grado de contaminación, aumentándola si se produce estancamiento del aire o disminuyéndola si se renueva fácilmente.

La exposición habitual en ciertos casos como son mineros, traba-

jadores del grano, a diversas sustancias nocivas ambientales también influyen; sin embargo el factor más importante en estos casos sigue siendo el consumo de cigarrillos que suele ser muy elevado en estas actividades.

El consumo excesivo de alcohol también puede contribuir al desarrollo de la bronquitis ya que disminuye el aclaramiento mucociliar, la producción de Ig en la vía aérea y la capacidad bactericida de los macrófagos todo lo cual predispone a las infecciones respiratorias repetitivas.

Las infecciones respiratorias son la causa de reagudización de una bronquitis establecida y es posible que puedan contribuir al deterioro de la mucosa bronquial ya que Stockley y colaboradores han demostrado la presencia de elastasa libre en las secreciones purulentas de las reagudizaciones, pero no fuera de ellas.

Los microorganismos habitualmente responsables de la reagudización de una bronquitis crónica son: *S. pneumoniae*, *H. influenzae*, *B. catarrhalis*, *M. pneumoniae* y virus.

Los estratos socioeconómicos más bajos están más expuestos a desarrollar bronquitis crónica, probablemente debido a las malas condiciones higiénicas ambientales, a una peor alimentación y a deficientes cuidados médicos.

Cuadro clínico

El paciente con bronquitis crónica suele tener antecedentes impresionantes de tos y producción de esputo por muchos años, con datos de intenso consumo de cigarrillos. Al principio, la tos sólo se presenta en los meses de invierno y si el paciente acude al médico, lo hace sólo durante las recaídas más intensas de cuadros mucopurulentos frecuentes; con los años, la tos de invernal se hace perenne y aumenta de frecuencia, siendo más prolongada la duración e intensidad de las recaídas mucopurulentas. Al comenzar a sufrir disnea de esfuerzo, el paciente suele buscar atención médica y entonces se encuentra un grado importante de obstrucción. En ocasiones este tipo de paciente procura al médico solo después que se presenta edema periférico como evidencia de insuficiencia ventricular derecha. Menos veces el primer contacto médico lo hacen familiares que llevan al médico un paciente cianótico, edematoso y estuporoso, con insuficiencia respiratoria aguda.

Otras veces este mismo paciente suele pesar de más y esta cianótico. En reposo no hay trastorno aparente; la frecuencia respiratoria es normal o ligeramente aumentada y no hay aparente uso de los músculos accesorios. La percusión del tórax da resonancia

normal y a la auscultación, se suelen escuchar estertores roncales gruesos y sibilancias que cambian de localización e intensidad después de tos profunda y productiva. Puede haber elevación sostenida en la parte inferior del borde esternal izquierdo, que sugiere hipertrofia ventricular derecha. En este caso, cuando hay insuficiencia, suele haber galope diastólico temprano y en ocasiones soplo holosistólico, aumentando ambos en la inspiración. Este último dato indica regurgitación tricuspídea funcional que con frecuencia se acompaña de distensión de las venas del cuello, caracterizada por grandes ondas con descensos rápidos. En la insuficiencia ventricular derecha, la cianosis es más profunda y es notorio el edema periférico, no siendo frecuentes los dedos en palillo de tambor.

Fisiopatología

Fundándose en el uso de velocidades de flujo, desde pruebas forzadas de capacidad vital espiratoria, hasta mediciones más avanzadas de resistencia de las vías respiratorias y las propiedades elásticas de retracción del pulmón, se ha aclarado que la bronquitis crónica puede existir sin datos de obstrucción. Sin embargo, para el tiempo en que un enfermo así comienza a sufrir disnea producida por estos

cambios, siempre es demostrable la obstrucción. Puesto que bronquitis y enfisema suelen estar combinados, parecería infructuoso determinar el papel de cada uno para producir incapacidad funcional en el paciente. Sin embargo, un proceso puede dominar sobre el otro y hasta el caso en que se presente enfermedad inflamatoria aguda con secreción y broncoespasmo, hay ciertas posibilidades terapéuticas con alguna esperanza de mejoría. Por lo cual es de valor comprender los mecanismos de obstrucción respiratoria para orientar el tratamiento y anticipar los resultados.

Tanto la bronquitis crónica como el enfisema producen estrechamiento de las vías respiratorias. Además de los procesos respiratorios primarios de bronquitis crónica, la pérdida de retracción elástica del pulmón en el enfisema contribuye para disminuir el calibre de las vías aéreas por pérdida de la tracción radial sobre ellas. La estenosis de estas suele coincidir con aumento de la resistencia y disminución de los índices máximos del flujo espiratorio.

Hay ocasiones en que la resistencia de las vías respiratorias está normal o solo ligeramente elevada y se acompaña de bajo flujo espiratorio máximo. En dichas circunstancias, un aumento de colapso dinámico de las vías respiratorias

intratorácicas durante la espiración forzada sería una posible explicación.

Hay otras alteraciones de la fisiopatología pulmonar que salen del marco de esta exposición puesto que sólo son del resorte del neumólogo altamente especializado y por eso no las incluimos aquí.

Historia natural de la enfermedad

1o. Etapa prepatogénica:

Agente: multicausal

Medio: generalmente el hábito del tabaquismo

Huésped: el hombre

2o. Etapa patogénica:

a) Cambios tisulares:

Hiperplasia e hipertrofia de las glándulas productoras de moco, presentes en la submucosa de las vías aéreas cartilaginosas grandes. Hiperplasia de las células calciformes, edema y células inflamatorias en la mucosa y submucosa, fibrosis peribronquial, tapones mucosos intraluminales y aumento del músculo liso.

b) Signos y síntomas:

Cianosis, sobrepeso, estertores roncantes gruesos, sibilancias que cambian de localización e intensidad después de tos profunda y jadeante, en general, en reposo no hay molestia aparente, la frecuencia respira-

toria es normal o ligeramente aumentada y no hay uso evidente de los músculos respiratorios. Tos y producción de esputos por años con datos de intenso consumo de cigarrillos, tos en invierno con cuadro mucopurulento frecuente.

c) Defecto o daño:

Con los años la tos se hace de invernal hasta perenne y aumenta la frecuencia, duración e intensidad de las recaídas mucopurulentas. Inicia la disnea.

d) Invalidez o incapacidad:

Inicia disnea de esfuerzo, presencia de obstrucción, edema periférico por insuficiencia ventricular derecha. Elevación sostenida en el borde esternal inferior izquierdo, que indica hipertrofia ventricular derecha, galope diastólico temprano o soplo holosistólico y aumento en la inspiración, regurgitación tricuspídea funcional, distensión de las venas del cuello.

Tratamiento médico general

El tratamiento racional se fundará en el conocimiento lo más completo posible del grado de obstrucción, la magnitud de la incapacidad y la reversibilidad relativa del grado de enfermedad del paciente. Dependiendo del grado en que

contribuyan los procesos obstructivos de las vías respiratorias, hay posibilidad de que el tratamiento sea eficaz. Los antecedentes, la exploración física y las radiografías del tórax se redondearán con pruebas de función pulmonar hechas por personal especializado durante un periodo sintomático estable. De manera ideal, se medirán la espirometría completa, los valores de volúmenes pulmonares pletismográficos, la resistencia de las vías aéreas, el intercambio de monóxido de carbono, los gases en la sangre arterial y las propiedades elásticas de retracción pulmonar, todo esto en el laboratorio de fisiología de la respiración y por especialistas en esta rama cuando sea posible. Dejar de fumar es el único medio verdadero de ejercer influencia sobre el progreso de los síndromes obstructivos crónicos como consejo médico primordial y esta modificación del comportamiento es más eficaz en los estadios tempranos de la enfermedad. En casos en que se piensa que las exposiciones laborales o ambientales desempeñan un papel de importancia, se recomienda cambio de ocupación y del lugar en que se habita. La validez de este consejo se considerará cuidadosamente pues es posible que el efecto sobre el paciente y la familia pueda ser muy grande. Un simple cambio ambiental consiste en eliminar ar-

tículos caseros, rociadores en aerosol como desodorantes, insecticidas y líquidos para el cabello. Se ha demostrado que estos últimos producen reacciones agudas en las vías respiratorias aun en sujetos normales. Otras medidas favorables incluyen vacunación anual contra cepas de virus de influenza comunes o esperadas. El paciente podrá recibir vacuna polisacárida neumocócica una sola vez en la vida.

Las infecciones no pueden evitarse por completo y el paciente debe de saber que el aumento de purulencia y la viscosidad o volumen de la secreción, indican el comienzo de una infección que debe tratarse pronto. Las bacterias que más frecuentemente se observan son: *Haemophilus influenzae* y *Streptococcus pneumoniae*. Sin embargo como ya se mencionó, el papel de estas bacterias es dudoso, pues también se aíslan con frecuencia durante periodos de tranquilidad clínica relativa. A pesar de todo, se administrarán ampicilina o tetraciclina por periodos de 7 a 10 días. Es práctico que el paciente tenga en su casa suficiente abasto de antibióticos para 7 a 10 días y comenzar el tratamiento al inicio de los síntomas y con la vigilancia del médico tratante. Se ha demostrado en repetidas ocasiones que los programas de ejercicio, aunque no se acompañan de mejoría men-

surable de la función pulmonar, producen aumento de la tolerancia al ejercicio y mejoría en el sentido de bienestar. Esta mejoría suele depender del tipo de ejercicio, de manera que la mayoría de los médicos recomienda de preferencia caminar, en lugar de usar aparatos especiales, como bicicletas estacionarias o aparatos gimnásticos de pared.

Los broncodilatadores suelen ser bastante útiles para aliviar los síntomas, en especial en aquellos pacientes que reaccionaron a éstos con rapidez en el laboratorio de fisiología pulmonar.

Tratamiento homeopático

Medicamentos más usados en la clínica diaria:

Baryta carbonica:

Tos sofocante con el pecho lleno de mucosidades, afonía por acumulación de mucosidades.

Manganum:

Todo catarro se transforma en bronquitis con afonía.

Phosphorus:

Tos seca irritante, agotadora, tos con opresión considerable con constricción y dolores ardientes en el pecho; expectoración verdosa mucosanguinolenta o purulenta, útil en bronquitis agudas o crónicas.

Hepar sulphur:

Tos seca, áspera, hueca, con angustia y sofocación terminando en lagrimeo; tos perruna desde la tarde hasta la media noche, respiración ansiosa, ronca resollante con miedo y sofocación. Deseo de respirar profundamente.

Bryonia:

Tos seca a la mañana, productiva color marrón sanguinolenta, mucosa, fría, amarillenta, útil en bronquitis, neumonía, pleuritis.

Stannum:

Tos profunda como sonido cavernoso, sofocante por accesos y produciendo dolor contuso en la región epigástrica, tos seca por la tarde, y productiva por la mañana con expectoración muy abundante, espesa, amarilla de sabor dulzón y a veces salado.

Ammonium bromatum:

Tos que aparece repentinamente, tan seca que lo ahoga, tos que continúa por horas.

Kreosotum:

Tos con dolor quemante y desgarrador en el pecho y opresión seguida de expectoración abundante, purulenta amarilla verdosa y muy irritante, con esputos hemoptoicos.

Dulcamara:

Tos seca, ronca, por el aire frío húmedo, asma por frío húmedo.

Iodum:

Tos seca, ronca que empeora por el calor y en el tiempo hú-

medo, con respiración, ruidosa y sofocante, el niño sostiene la garganta con sus manos, por el esfuerzo que le ocasiona.

Coralium:

Tos violenta coqueluchoide, sofocante seguida de vómito de mucosidades, abundantes agotantes, accesos de tos muy rápidos y violentos.

Drosera:

Tos que se agrava después de media noche con náuseas y vómitos acuosos y mucosos ligeramente estriada con sangre, tos que se agrava por el calor.

Lachesis:

Toses muy crónicas, con dolor en garganta, cabeza y ojos, tos producida por cambios de temperatura o por tomar bebidas alcohólicas o ácidas, con expectoración abundante, mucosa y agria.

Calcarea carbonica:

Tos con expectoración copiosa, purulenta, amarilla de sabor ácido, dulzón o pútrido, salado y sanguinolento, o bien grisáceo, verdoso, mucoso.

Pulsatilla:

Tos sofocativa, constante, violenta en esfuerzos que le impide dormir de noche, tos productiva con dolores torácicos.

Mercurio viv.

Tos seca con cosquilleo laríngeo expectoración verdosa, mezclada con sangre, tos con arcadas

y vómitos; duele el tórax al toser como si fuera a estallar.

Ipecacuana:

Tos violenta, incesante, de aparición brusca, sofocante, que quita la respiración y reaparece a cada inspiración, sin expectoración.

Sulphur:

Tos que lo despierta por la noche, seca y floja por el día con expectoración mucosa vercosa, disnea. Necesita puertas y ventanas abiertas.

Bibliografía

- 1) Medicine - *Tratado de medicina práctica*. Tercera edición - 15. Neumología I. Marzo 1990. pp. 883, 884, México.
- 2) Harrison et al. *Principios de medicina interna*. Tomo II. Edición Ila (Septima edición en español). Interamericana McGraw-Hill. Abril 1989. pp 1338 - 1346.
- 3) Meakins. *Patología y clínicas médicas*. Uteha. 1945. pp. 146 - 150.
- 4) Vijnovsky, Bernardo. *Tratado de materia médica homeopática* (tres tomos). Buenos Aires, 1978.
- 5) Eizayaga, Francisco Javier. *El moderno repertorio de Kent*. Propulsora de Homeopatía. México, 1984.